

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ: ЕФЕКТ ПОТЕНЦІОВАННЯ ВПЛИВУ КОМОРБІДНОСТІ НА ЗРОСТАННЯ РІВНІВ СУРФАКТАНТНОГО ПРОТЕЇНУ D ТА ВИРАЗНІСТЬ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ

Шмена О.О.

*Дніпровський державний медичний університет, Україна
кандидат медичних наук, доцент кафедри
внутрішньої медицини 2, фтизіатрії,
професійних хвороб і клінічної імунології;
ORCID ID:0000-0001-8133-4288*

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION: THE COMORBIDITY POTENTIATING EFFECT ON THE INCREASE IN SURFACTANT PROTEIN D LEVELS AND THE SEVERITY OF SYSTEMIC INFLAMMATION

Shtepa O.

*Dnipro State Medical University, Ukraine
PhD, Associate Professor of the Department
of Internal Medicine 2, Phthisiology,
of occupational diseases and clinical immunology
ORCID ID:0000-0001-8133-4288*

АНОТАЦІЯ

Основною метою роботи було вивчення впливу супутньої артеріальної гіпертензії на виразність локального ураження респіраторної системи та системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Робота була спрямована на оцінку показників та діагностичної значущості сурфактантного протеїну D та С-реактивного протеїну, як маркера ураження легеневої тканини та виразності локального запального процесу. У дослідження було включено 78 осіб, розділених на дві групи. До першої групи увійшло 33 хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в стадії інфекційного загострення. Другу групу склали 35 хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в стабільній фазі. Кожна група була розділена на дві підгрупи відповідно до наявності чи відсутності артеріальної гіпертензії. Групу контролю склали 10 практично здорових осіб.

За результатами показники сурфактантного протеїну D та С-реактивного протеїну серед двох підгруп у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень першої групи були достовірно вищими за наявності АГ, у хворих другої групи в стабільній фазі за наявності АГ відзначалась тенденція до вищих показників сурфактантного протеїну D та достовірне зростання рівнів С-реактивного протеїну. Наявність поєднання артеріальної гіпертензії та ХОЗЛ супроводжується підвищенням рівня сурфактантного протеїну D в кров'яному руслі, однак загострення хронічного інфекційного процесу характеризується достовірно вищими показниками. Рівні С-реактивного протеїну за наявності артеріальної гіпертензії були достовірно вищими у першій і другій групах.

ABSTRACT

The main objective of the study was to investigate the effect of concomitant arterial hypertension on the severity of local respiratory system damage and systemic inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The study was aimed at evaluating the performance and diagnostic significance of surfactant protein D and C-reactive protein as a marker of lung tissue damage and the severity of local inflammation. The study included 78 patients divided into two groups. The first group included 33 patients with infectious exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. The second group consisted of 35 patients with chronic obstructive pulmonary disease in the stable phase. Each group was divided into two subgroups according to the presence or absence of arterial hypertension. The control group consisted of 10 practically healthy individuals.

According to the results, the values of surfactant protein D and C-reactive protein among the two subgroups in patients with chronic obstructive pulmonary disease of the first group were significantly higher in the presence of hypertension, in patients of the second group in the stable phase in the presence of hypertension there was a tendency to higher values of surfactant protein D and a significant increase in the levels of C-reactive protein. The presence of a combination of arterial hypertension and COPD is accompanied by an increase in the level of surfactant protein D in the bloodstream, but exacerbation of the chronic infectious process is characterized by significantly higher levels. Levels of C-reactive protein in the presence of arterial hypertension were significantly higher in the first and second groups.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, артеріальна гіпертензія, системне запалення, сурфактантний протеїн D, С-реактивний протеїн.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension, systemic inflammation, surfactant protein D, C-reactive protein.

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) входить в трійку причин смертності серед дорослого населення в світі [1]. Питання коморбідності зберігає свою сталу актуальність, особливо в форматі розгляду поєднання ХОЗЛ та серцево-судинних захворювань (ССЗ) [2, 3]. ХОЗЛ часто співіснує з іншими захворюваннями, які впливають на його перебіг і прогноз [4, 5]. Деякі з них можуть бути причинно пов'язані або зі спільними факторами ризику, або одне захворювання збільшує ризик або посилює тяжкість іншого [6, 7]. Ведення таких пацієнтів з ХОЗЛ повинно включати виявлення та призначення відповідної тактики лікування з урахуванням усіх супутніх захворювань [7].

Пацієнти з ХОЗЛ, особливо при тяжкому перебігу захворювання та під час загострень, мають ознаки системного запалення, що вимірюється як підвищений рівень циркулюючих цитокінів, хемокінів та білків гострої фази [8, 9]. В період інфекційних загострень у хворих на ХОЗЛ С-реактивний протеїн (С-РП), як гострофазовий білок, підвищується в плазмі крові, в той же час його високі значення у хворих на ХОЗЛ стабільної фази спричиняють смертність у пацієнтів з легким та помірним перебігом захворювання [8, 9, 10].

Однією з найрозповсюджених форм коморбідної патології ССЗ, що діагностується у хворих на ХОЗЛ є артеріальна гіпертензія (АГ). У пацієнтів з ХОЗЛ та супутній АГ ураження органів-мішеней фіксується у 85% випадків [11].

Розвиток АГ у хворих на ХОЗЛ супроводжується раннім формуванням ендотеліальної дисфункції в малому і великому колах кровообігу. Саме в патогенетичних аспектах порушується метаболізм вазоактивних речовин, оксидативного стресу та в рамках поєднання ХОЗЛ з АГ збільшується виразність хронічного системного запалення. Особливий вплив належить метаболічним процесам, які розвиваються внаслідок окислювального стресу та системного запалення. [1, 2, 3, 5].

У хворих на ХОЗЛ підвищені рівні С-РП вказують на виразність системного запалення, тяжкість перебігу процесу [10]. Наявність супутньої АГ потенціює прогресування системного запалення та формує серцево-судинне ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, що відображається підвищенням рівня маркерів системної запальної відповіді (СЗВ), до яких відноситься С-РП [2, 10].

За останні роки сурфактантного протеїну D (SP-D) все частіше розглядається, як специфічний біомаркер ураження та пошкодження легеневої тканини [12]. Потрапляння SP-D в системний кровотік створює передумови для розвитку серцево-судинних захворювань та смертності пацієнтів з ХОЗЛ, що спирається на його вагомий роль у розвитку ендотеліальної дисфункції, наявність в ендотеліоцитах гладких м'язів коронарних артерій та участь SP-D в модуляції місцевої запальної відповіді [13, 14, 15].

Епізоди інфекційного загострення ХОЗЛ (ІЗ ХОЗЛ) є загрозою для прогресування хвороби, ускладнення супутніх захворювань та погіршення стану здоров'я [16]. Збільшення частоти інфекційних загострень, що потребують госпіталізації створюють передумови для зростання тяжкості перебігу процесу та погіршення якості життя пацієнтів [16, 17]. Зростає частота тяжкого перебігу, стійкої втрати працездатності та смертності від цього захворювання. Нині ХОЗЛ розглядають як мультифакторне захворювання із системними позалегеневими проявами [17].

Зважаючи на актуальність вищенаведених даних, поєднання коморбідної АГ та ХОЗЛ, діагностичні особливості відображення локального ураження легень та системного запалення особливо в фазу інфекційного загострення залишається відкритим.

У зв'язку з цим, метою нашої роботи було вивчення діагностичної значущості маркерів С-РП та SP-D з урахуванням коморбідної АГ у хворих на ХОЗЛ в період інфекційного загострення та у стабільну фазу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідження включалися хворі на ХОЗЛ у фазі інфекційного загострення та стабільного перебігу, з урахуванням коморбідної АГ, які перебували на стаціонарному лікуванні лікарень м. Дніпра. Уточнення діагнозів проводилося згідно з наказами № 128 МОЗ України від 19.03.2007 р., № 555 від 27.06.2013, відповідно до критеріїв GOLD (2022) та № 384 від 24.05.2012. У дослідження не включалися хворі на ІЗ ХОЗЛ з тривалістю антибактеріальної терапії більше 24 годин, хворі на ХОЗЛ з будь-якої іншою легеневою та серцево-судинною патологією.

У дослідження було включено 80 осіб, серед них 68 хворих на ХОЗЛ, в тому числі і хворі з коморбідною АГ другої стадії та 12 практично здорових осіб. Хворих було розділено на дві групи відповідно перебігу процесу: до першої групи увійшли 33 хворих на ІЗ ХОЗЛ, до другої – 35 хворих на ХОЗЛ у стабільній фазі (С ХОЗЛ). В свою чергу, кожену групу було розділено на підгрупи в залежності від наявності коморбідної АГ. Першу групу було розділено на дві підгрупи: 1А та 1Б. До 1А підгрупи увійшли хворі на ІЗ ХОЗЛ з супутньою АГ, до 1Б – хворі на ІЗ ХОЗЛ без АГ. Другу групу розділили на підгрупи 2А та 2Б. До 2А підгрупи увійшли хворі на С ХОЗЛ з супутньою АГ, до 2Б – хворі на С ХОЗЛ без АГ. Групу контролю склали 12 практично здорових осіб.

Розподілення хворих за віком і статтю обох груп та групи контролю представлені в таблиці 1.

Усім хворим проводились загальноклінічні обстеження, оцінювалась ФЗД за допомогою спірографа MasterLab (Viasis, Німеччина).

Таблиця 1

Розподілення хворих на ІЗ ХОЗЛ та С ХОЗЛ відповідно до статі та віку

Ознака	1 група				2 група				Контрольна група	
	1А		1Б		2А		2Б		Абс.	%
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%		
Стать: ч	9	56	9	53	8	50	10	53	5	50
ж	7	44	8	47	8	50	9	47	5	50
Вік:	54,5 (42,2-63,4)				52,6 (44,1-58,4)				34,7 (28,8 – 43,6)	

Хворим першої та другої груп та особам групи контролю, які склали популяцію дослідження, вимірювався рівень SP-D та С-РП у плазмі крові. Плазмові рівні SP-D та С-РП хворим на ІЗ ХОЗЛ визначалися в першу–другу добу від моменту надходження хворого до стаціонару. Дослідження SP-D проводилося за допомогою імуноферментного аналізу з використанням реактивів «Нусcult Biotech» (Нідерланди) згідно з протоколом виробника. Плазмовий рівень С-РП визначався за допомогою реактивів ІТ-CRP 2 * 1S (Lachema, Словаччина) імунотурбідметричним методом за допомогою фотометра «Мікролаб-200» згідно з протоколами виробника.

Отримані результати були оброблені за допомогою програми «Microsoft Office Excel» та

«Statistica» із використанням параметричних та непараметричних методів статистики. Для порівняння груп використовувався U-тест Мана-Уїтні та критерій Вілкоксона. Залежність між змінними оцінювалась за допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена. Значущими вважались відмінності між показниками у групах при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В загально клінічних аналізах ознаки системного запального процесу були більш значущі у хворих на ІЗ ХОЗЛ в порівнянні з С ХОЗЛ, що відображалося підвищенням чисельності лейкоцитів, паличкоядерних нейтрофілів та ШОЕ. Результати обох груп представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Лабораторна характеристика загальних ознак запального процесу хворих обох груп

Показники	Перша група	Друга група
Лейкоцити, 10^9 /мл	10,8 ± 3,9	6,8 ± 3,7
Паличкоядерні нейтрофіли, %	8,6 ± 3,6	6,3 ± 2,5
ШОЕ, мм/ч	14,1 ± 4,7	5,7 ± 4,4

Окрім загальноприйнятих маркерів запалення серед найбільш відомих і доступних значна роль відводиться С-РП, хоча він не є специфічним саме для ХОЗЛ, однак відноситься до факторів ризику пошкодження ендотелію, що є загальною ланкою системного запалення при захворюваннях серцево-судинної системи (ССС) та ХОЗЛ [2, 4].

В результаті проведеного аналізу визначалося, що рівень С-РП у хворих на ІЗ ХОЗЛ на першу добу

був значно вищим ніж здорових осіб ($p < 0,05$). Слід відзначити, що вихідний рівень у хворих 1А підгрупи показників С-РП були значно вищими у порівнянні із показниками 2А підгрупи та у здорових осіб ($p < 0,05$).

Результати вимірювання плазмового рівня С-реактивного протеїну у хворих обох підгруп першої та другої груп представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Зміна рівнів С-РП в процесі перебігу запального процесу у хворих на ІЗ ХОЗЛ та С ХОЗЛ в порівнянні відносно здорових осіб

Підгрупи	С-РП, 1-ша група Ме [25-75%] г/л	С-РП, 2-га група Ме [25-75%] г/л	С-РП, група контролю Ме [25-75%] г/л
1А/2А з АГ	25,82 [12,36–47,50]	14,26 [8,17–21,30]	3,5 [2,42–4,59]
1Б/2Б Без АГ	14,56 [8,84–48,73]	8,64 [5,60–16,11]	

В підгрупах з наявністю супутньої АГ показники С-РП достовірно відрізнялися у хворих на ІЗ ХОЗЛ та С ХОЗЛ ($p < 0,05$), тоді як між підгрупою 2Б без супутньої АГ спостерігалась лише тенденція до більш високих значень С-РП в порівнянні з групою контролю ($p = 0,062$).

Порівнюючи у кожній окремій групі дві підгрупи між собою відзначалась достовірна різниця до

вищих цифр у хворих на ХОЗЛ з наявністю АГ. Таким чином, наявність супутньої АГ у хворих на ХОЗЛ відображає виразність системної запальної відповіді, як у хворих на ІЗ ХОЗЛ так і у хворих зі С ХОЗЛ.

Зміни рівнів SP-D протягом перебігу процесу отримані у хворих в нашому дослідженні в процесі

оцінки виразності запалення представлені в таблиці 4.

За результатами дослідження у хворих на ІЗ ХОЗЛ з АГ відзначалася достовірна різниця між рівнями SP-D відносно хворих на ІЗ ХОЗЛ без АГ на першу добу ($p < 0,05$), також рівень показників SP-D першої групи був достовірно вищим за дані групи контролю ($p < 0,05$).

Порівнюючи рівні показників першої та другої групи слід зазначити, що у хворих 1А та 1Б підгруп рівні показників SP-D був достовірно вищим за показники 2А підгрупи, що може бути пов'язано з тим, що АГ, як прогностично негативний фактор, посилює та потенціює збільшення його викиду в циркуляторне русло та збільшує час запального процесу в легенях, обумовлюючи тим самим більш повільне зниження SP-D.

Таблиця 4

Зміна рівнів SP-D в процесі перебігу запального процесу у на НІІ в порівнянні відносно здорових осіб

Групи	SP-D, 1-ша група Me [25-75%] нг/мл	SP-D, 2-га група Me [25-75%] нг/мл	Група контролю Me [25-75%] нг/мл
1А/2А з АГ	740,541 [582,432–885,376]	405,161 [329,045–483,430]	207,400 [144,744– 320,015]
1Б/2Б без АГ	492, 796 [379,570–1140,320]	323,656 [284,713–877,671]	

У другій групі між підгрупами 2А та 2Б визначалась тенденція до вищих показників рівнів SP-D ($p = 0,054$), однак в обох підгрупах було достовірна різниця відносно групи контролю.

Вихідний рівень SP-D був достовірно вищим у хворих на ХОЗЛ відносно здорових осіб ($p < 0,05$), причиною чого можуть бути механізми розвитку порушення проникності капілярів при запаленні, що збільшує по наростаючій вихід SP-D у кров'яне русло. З урахуванням достовірно вищих показників у хворих на ІЗ ХОЗЛ відносно хворих на ХОЗЛ у стабільній фазі більш виразне локальне ураження респіраторної системи пов'язано з патогенетичним хронічним запаленням, що супроводжує перебіг ХОЗЛ та збільшує свою інтенсивність з появою інфекційного загострення.

Зміни в період інфекційного загострення зберігають своє значення в залежності від наявності супутньої АГ, через наявність постійного хронічного запалення в легенях і початково підвищеного рівня SP-D.

Проведений кореляційний аналіз виявив позитивний кореляційний зв'язок між плазмовим рівнем SP-D та тяжкістю перебігу захворювання у хворих на ІЗ ХОЗЛ ($R = 0,38$, $p < 0,05$), що пов'язано з патогенетичним механізмом ураження легеневої тканини, яке виникає в результаті запального процесу та безпосереднім ураженням сурфактантної системи легень.

Висновки:

1. За наявності коморбідної АГ рівні С-РІІ у хворих на ХОЗЛ обох груп були достовірно вищими, окреслюючи достовірно більшу виразність запалення в період загострення процесу.

2. Наявність коморбідної артеріальної гіпертензії у хворих на ІЗ ХОЗЛ супроводжується підвищенням рівня SP-D в кров'яному руслі, однак загострення хронічного процесу характеризується достовірно вищими значеннями SP-D, в порівнянні з його рівнями у хворих на ХОЗЛ в стабільній фазі.

3. Артеріальна гіпертензія, як одна з найбільш частих супутніх патологій у хворих на ХОЗЛ, має вплив на перебіг захворювання, що опосередковано характеризує системну запальну відповідь (С-РІІ) та ступінь пошкодження легеневої тканини,

яке виникає в результаті запального процесу (SP-D), а також потенціює ураження сурфактантної системи, що відображається витоком SP-D в кров'яне русло.

Література

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) : Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic Obstructive pulmonary disease : NHLBI/WHO workshop report. Електронний ресурс / WHO. // WHO, 2024. — Режим доступу: <http://www.goldcopd.com/>.
- Bhatt SP, Dransfield MT. Chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease. *Transl Res* 2013; 162(4): 237-51.
- Divo M, Cote C, de Torres JP, et al. Comorbidities and risk of mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 186(2): 155-61.
- Miller J, Edwards LD, Agustí A, et al. Comorbidity, systemic inflammation and outcomes in the ECLIPSE cohort. *Respir Med* 2013; 107(9): 1376-84
- Mannino DM, Thorn D, Swensen A, Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. *Eur Respir J* 2008; 32(4): 962-9.
- Divo M, Cote C, de Torres JP, et al. Comorbidities and risk of mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 186(2): 155-61.
- Agustí A. G. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. *Proc. Am. Thorac Soc* 2005; 2: 367-370.
- Celli B.R., Barnes P.J. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Eur. Respir. J.* 2007; 29: 1224–1238.
- Перцева Т.О., Саніна Н.А. Роль системних запальних процесів у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень. *Укр.пульмонол. журн.* 2012; 4: 48-50.
- Конопкіна Л.І. Рівень маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тяжкого перебігу у залежності

від прихильності їх до планової терапії. Проблеми екології та медицини 2012; 16 (5-6): 15-18.

11. Dransfield MT, McAllister DA, Anderson JA, et al. Beta-Blocker Therapy and Clinical Outcomes in Patients with Moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Heightened Cardiovascular Risk. An Observational Substudy of SUMMIT. *Ann Am Thorac Soc* 2018; 15(5): 608-14.

12. Sin D.D., Leung R., Gan W.Q. et al. Circulating surfactant protein D as a potential lung-specific biomarker of health outcomes in COPD: a pilot study. *BMC Pulm. Med.* 2007; 7: 13.

13. Hill J, Heslop C, Man SF, Frohlich J, Connett JE, Anthonisen NR, et al. Circulating surfactant protein-D and the risk of cardiovascular morbidity and mortality. *Eur Heart J* 2011; 32: 1918–1925.

14. Sorensen GL. Surfactant protein D is not so friendly outside the lung: Aggravation of cardiovascular disease. *Cardiovasc Res* 2017; 113: 1099–1101.

15. Winkler C, Atochina-Vasserman EN, Holz O, Beers MF, Erpenbeck VJ, Krug N, et al. Comprehensive characterisation of pulmonary and serum surfactant protein D in COPD. *Respir Res* 2011; 12: 29.

16. Papi A., Bellettato C.M., Braccioni F. et al. Infections and airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease severe exacerbations. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2006; 173: 1114–1121

17. Choi JY, Rhee CK. Diagnosis and Treatment of Early Chronic Obstructive Lung Disease (COPD). *J Clin Med.* 2020;9(11):3426.